

A carpintaria das formas livres: um pavilhão em Porto Alegre

Luís Henrique Haas Luccas

Arquiteto e Doutor em Arquitetura pela UFRGS, Professor da Faculdade de Arquitetura da UFRGS.

Endereço: Rua Casemiro de Abreu n.390/202, Porto Alegre, CEP 90420-000.

Telefones: (51) 9156-9044, 3388-8126 (residencial) e 3308-3892 (Universidade)

luis.luccas@ufrgs.br

A carpintaria das formas livres: um pavilhão em Porto Alegre

Resumo

O texto analisa o pavilhão conhecido como Mata-borrão (1961), que constituiu uma contribuição singular para a arquitetura de Porto Alegre. Concebida pelo arquiteto Marcos David Heckman (1931), a estrutura leve foi originalmente um stand de divulgação das obras do Governo Estadual durante a gestão de Leonel Brizola, no período 1959-1963. Posteriormente sediou o Segundo Salão de Arquitetura do Rio Grande do Sul, em 1962, e o Centro de Imprensa da Universiade ocorrida na cidade em 1963. A construção de caráter efêmero ocupou transitoriamente um terreno com alto potencial construtivo, na Avenida Borges de Medeiros.

A forma incomum do prisma, que também lembrava o contorno de um olho humano, tomava como matriz confessa o auditório projetado por Oscar Niemeyer para Escola Estadual em Belo Horizonte (1951). A construção provisória foi acertadamente executada em madeira, telhas onduladas metálicas e vidro, demonstrando a alternativa possível ao uso do concreto armado – material idealizado pela arquitetura brasileira maiúscula da época.

Além do interesse pela obra em si, o texto utiliza o Pavilhão como pretexto para refletir sobre três questões ambíguas presentes na arquitetura moderna. A primeira refere-se à questão material, à surpreendente capacidade da arquitetura moderna de utilizar recursos disponíveis e técnicas compatíveis para atingir as formas perseguidas. A segunda trata da adoção de formas autorais como matrizes replicáveis, contrariando a condição de originalidade compulsória imposta à arquitetura moderna. E a terceira trata do Pavilhão como imagem de modernidade, de sua função transitória e promocional como aspecto responsável pelo viés experimental assumido.

Abstract

This paper discusses the Pavilion known as Mata-borrão (the "blotter"), built in 1961, which was a singular contribution to the architecture of Porto Alegre. Designed by Architect Marcos David Heckman (b. 1931), the light structure has originally been an exhibition stand of the State administration's public works, during Leonel Brizola's term as governor (1959-1963). It later sheltered the Rio Grande do Sul State's Second Salon of Architecture, in 1962, and the Press Center of the Universiade that happened in the city in 1963. The ephemeral building has transiently occupied a site with high building potential at Avenida Borges de Medeiros.

The unusual prismatic shape, which also evoked the outlines of the human eye, overtly adopted as its matrix the auditorium designed by Oscar Niemeyer for a public school in Belo Horizonte (1951). The nonpermanent Pavilion was appropriately built in timber, with corrugated metal roof and glass panels on the façade, so displaying a possible alternative to concrete, the building material idealized by the main current of Brazilian Architecture at that moment.

Besides the interest aroused by the Pavilion itself, this paper focuses this building as a pretext to reflect upon three ambiguous questions concerning Modern architecture. The first one is addressed to the material issue, to the surprising capacity of Modern architecture to employ available resources and adequate techniques to fulfill envisaged forms. The second, deals with the adoption of authorial forms as reproducible matrixes, so opposing the condition of necessary originality prescribed to Modern architecture. The third, finally, assesses the Pavilion as an image of modernity, stressing its transient promotional function as the motif responsible for its experimental bias.

Palavras chave: Arquitetura moderna, Mata-borrão, Pavilhão efêmero

Key words: Modern architecture, Mata-borrão, ephemeral pavilion

A carpintaria das formas livres: um pavilhão em Porto Alegre

Prólogo

Salvo engano, a participação da madeira como protagonista na arquitetura moderna data do começo dos anos 30, quando Alvar Aalto projetou sua casa propondo trechos da fachada revestidos com lâminas verticais. Através da ampliação daquela paleta inicial de materiais supostamente reduzida ele dava um caráter regional à sua arquitetura, ao utilizar um elemento importante da tradição construtiva finlandesa. O arquiteto retomaria a solução no interior do Pavilhão da Finlândia para a Exposição Universal de Nova York (1939), projetado em 1937, obtendo grande efeito com paredes onduladas e inclinadas revestidas daquele modo. E na antológica villa Mairea, projetada no mesmo ano, onde a utilização da madeira parece ter atingido o apogeu: além da esplêndida carpintaria interior, as formas curvas das duas marquises, o grande volume cilíndrico sobre o ingresso e as platibandas do setor social foram todos solucionados igualmente com o revestimento de sarrafos verticais.

Em terras brasileiras, Lucio utilizou a madeira de modo profuso em assoalhos, balaústres chatos tomados da tradição, beirais com cachorros e vários outros detalhes de suas casas Saavedra, em Correias, e Paes de Carvalho, em Araruama, no começo dos anos 40. No Hotel de Nova Friburgo (1944) ele estendeu sua utilização à estrutura, adotando troncos brutos de seção circular como pilotis e pilares aparentes. Entretanto, a primeira edificação nacional de características modernas realizada globalmente com o material seria a casa-ateliê à Rua Avanhadava (1948), de Oswaldo Arthur Bratke, que foi apresentada na célebre revista Arts and Architecture, de John Entenza, publicada na costa oeste dos Estados Unidos. Vale recordar que chalés e outras tipologias em madeira tornaram-se usuais em diversas regiões brasileiras com matas, como ocorreu na região das araucárias no sul do País: casas gaúchas pioneiras, como a sede oitocentista da Fazenda do Socorro, demonstram a apropriação remota do sistema construtivo para produzir uma arquitetura dentro de padrões tradicionais luso-brasileiros. Recaiu sobre a técnica, contudo, o preconceito do status provisório frente à alvenaria; o que aquela obra de Bratke de certo modo tratava de exorcizar frente à arquitetura moderna. Conhecido como Catetinho, o palácio provisório de Juscelino Kubitschek em Brasília constitui um bom exemplo desta questão: foi construído no final dos anos cinquenta com tábuas horizontais, tendo a sorte – e o reconhecimento – de ser preservado e posteriormente tombado como patrimônio histórico e artístico.

Refletir sobre a contribuição da madeira na arquitetura dita moderna tem motivos sólidos. Aliás, a apreciação da experiência proposta não se restringe ao simples capricho de resgatar uma obra insólita desaparecida, mas coloca-se como oportunidade para conjecturar sobre algumas questões

importantes da arquitetura moderna; e se tais temas já não são originais, todavia permanecem encobertos.

Além do interesse pela própria obra, a análise do Mata-borrão suscita reflexões em pelo menos três vetores distintos. O primeiro deles está relacionado com a questão material. É reconhecido que a arquitetura moderna demonstrou surpreendente capacidade de utilizar recursos disponíveis e técnicas compatíveis para atingir as formas perseguidas. E isso contrariou aquela fantasia inicial da existência de um material universal indefinido presente nas “caixas brancas” – aparência que se tinha como denominador do primeiro Estilo Internacional –, bem como a falácia posterior brutalista, no pós-guerra, que via o concreto como material plástico ideal. A ampliação do formato inicial restritivo, a partir do exemplo-panfleto da Casa Errázuriz (1929) – ilustrada por Le Corbusier com paredes ciclópicas e troncos brutos – e da Casa Mandrot – envolta em pedras ásperas –, criou as fendas que permitiram a incorporação de outros materiais, meios e matrizes formais numa arquitetura moderna cada vez mais plural, como demonstravam as experiências de países periféricos como Brasil e México, e a própria costa oeste dos Estados Unidos. No caso do Pavilhão local examinado, justamente a madeira foi matéria-prima que deu forma ao artefato moderno.

Figura 1: Visão noturna do insólito Mata-borrão. Fonte: Acervo João Alberto Fonseca da Silva/ UniRitter.

A segunda linha de conjeturas levantadas pelo trabalho está relacionada com a transcrição que o autor do “Mata-borrão” realiza, ao tomar como geratriz a forma do auditório projetado por Oscar Niemeyer para Escola Estadual em Belo Horizonte (1951). Pelo menos no discurso, os arquitetos alinhados com a Arquitetura Moderna adotavam a idéia da *tabula rasa* como ponto de partida do projeto, ao reprovar procedimentos acadêmicos e, como consequência, a referência de possíveis arquétipos e cânones. Contradizendo a premissa, o episódio chama a atenção para esta questão

ambígua: além da apropriada conservação de estruturas formais reutilizáveis constituindo um substrato necessário à arquitetura moderna, edificações com matrizes exclusivas também foram tomadas como padrões, transformando soluções autorais em formas replicáveis. E aí reside um dos pontos mais equivocados dos postulados da arquitetura moderna, sempre retratada tão intransigente do ponto de vista ético: elevar à categoria de modelo arquiteturas que ignoram deliberadamente padrões elementares de racionalidade – construtiva e econômica – abre passagem para o surgimento de arranjos que podem atingir contornos bizarros, como consequência do desprezo por bases mínimas necessárias à transmissão, ao aprendizado e à prática do ofício.

Um terceiro e último campo da análise contempla as questões semânticas intrínsecas: o *status* do pavilhão como exemplo de arquitetura progressiva para a cidade e sua participação na construção do imaginário de Porto Alegre metrópole moderna. Este âmbito também abrange as questões relativas à condição promocional e efêmera dos mesmos, transmitindo-lhes seu habitual tom experimental. Enfim, através destes três trajetos a análise desloca-se buscando decompor e reconstruir criticamente o projeto do memorável “Mata-borrão”.

Uma geração de jovens arquitetos alinhados à arquitetura moderna em Porto Alegre

O ano de 1945 assinala o começo de dois cursos de Arquitetura de orientações distintas na Capital Gaúcha: um deles vinculado à Escola de Engenharia e o outro à Escola de Belas Artes. O primeiro apresentava um viés moderno a partir do pretense método de ensino aplicado pelo Professor Steinhof, que preconizava uma abordagem racional ao projeto: dava-se ênfase às questões de programa e funcionalidade em detrimento do exemplo de casos precedentes. O segundo tomava como modelo a experiência realizada centro do País, utilizando aquele repertório de elementos e arranjos. Deste modo, antes do encerramento da década de quarenta graduavam-se os primeiros arquitetos locais, constituindo gradativamente uma geração de jovens profissionais alinhados à arquitetura moderna de forma quase compulsória. A fusão dos cursos ocorreu em 1952, dando origem à primeira Faculdade de Arquitetura local.

Os novos arquitetos adotaram inicialmente a sintaxe corbusiana própria da Escola Carioca, que era a grande referência da arquitetura brasileira naquele momento. Posteriormente adaptaram-se ao padrão sintético de tom *construtivo* emergente; uma renovação iniciada com a vitória de um projeto daquela orientação no concurso do Palácio Legislativo do Estado, em 1958, proposto pela equipe paulistana dos também jovens Wolfgang Schöedon e Gregório Zolko.

Um exame retrospectivo da arquitetura produzida em Porto Alegre nos anos 50 e 60 demonstra o saldo positivo da produção moderna da cidade, se considerarmos como mérito aquilo que alguns qualificaram apropriadamente como “qualidade média”. Este atributo parece ter sido consequência

da correção daquela sintaxe simples e concisa, conjuntamente com a quase ausência do arroubo de *formas livres* na produção local: fosse pela falta de identificação dos arquitetos gaúchos com as mesmas, pela sua incapacidade de produzi-las com a desenvoltura dos pares do centro do País, ou pela própria ausência de oportunidades – programas apropriados – para tal. O resultado assinalado sugere que o repertório enxuto de elementos compositivos simples produzia uma arquitetura que preferia “pecar antes pela falta que pelo excesso”.

Nascido em 1931 e graduado em 1954, Marcos David Hekman foi o autor da obra em exame neste trabalho, mostrando-se um típico integrante daquela geração de arquitetos locais. Seus principais projetos do período apresentam a arquitetura contida mencionada, com soluções sintéticas atingidas através de uma mecânica de composição passível de restringir equívocos, como exemplifica o projeto realizado em parceria com Moacyr Marques e Luiz Carlos da Cunha, em 1958, para o Concurso do Palácio Legislativo já mencionado. Nas ocasiões em que precisou apresentar soluções diferenciadas, entretanto, como no programa de caráter publicitário aqui examinado ou no conjunto de edificações do Parque Zoológico (1961), em Sapucaia do Sul, Hekman buscou dar respostas convincentes; mesmo que para isto ele precisasse lançar mão de recursos que, em última análise, traíam aquela suposta ética da arquitetura moderna calcada no ineditismo, como já foi assinalado. Nas três edificações que compuseram o Zôo – Pórtico de Entrada, Administração e Escola –, todavia, ele adotou um caminho convencional do ponto de vista compositivo, utilizando síntese, traçados rigorosos com ângulos retos e repertório estandardizado de elementos de arquitetura de linhagem moderna; o que não constituiu entrave para que produzisse bons resultados, muito pelo contrário: tal orientação parece ter sido essencial para que atingisse os aspectos verdadeiramente positivos daquelas obras.

Stands e pavilhões efêmeros na arquitetura moderna

Do mesmo modo que alguns projetos não construídos, como a célebre Casa Errázuriz, *stands* e pavilhões transitórios ajudaram a distender os limites iniciais acanhados da arquitetura moderna, compondo um acervo significativo de soluções exemplares. O desaparecimento dos mesmos não impediu a permanência de um legado de ensinamentos através de fotografias, projetos e outros documentos preservados, além das imagens que permaneceram gravadas numa memória coletiva. Obra capital da arquitetura moderna, o Pavilhão de Mies para a Feira de Barcelona (1929) teve a fortuna de ser reconstruído nos anos oitenta. O admirável Pavilhão do Brasil na Feira de Nova Iorque (1939), por sua vez, foi basilar para a constituição de um modelo de arquitetura moderna dita nativista, a partir do exemplo de utilizar diversos elementos – materiais ou culturais – identificados com a nossa geografia. E os pavilhões *Esprit Nouveau* e *Temps Nouveaux*, de Le Corbusier, destinados às Feiras realizadas em Paris respectivamente em 1925 e 1937, permitiram que ele apresentasse seu novo conceito de moradia moderna, no primeiro; e

invasse através da utilização de estruturas leves, lonas e tirantes, no segundo. Muitos outros ainda merecem destaque, como os dois realizados por Aalto para as feiras de Paris, em 1937, e Nova Iorque, em 1939.

O apelo promocional necessário a essas estruturas, associado à condição efêmera, transmitiu-lhes usualmente um caráter experimental, funcionando como laboratórios sobre questões técnicas, conceituais, estéticas e espaciais, entre outras possíveis. As formas insólitas do Mataborrão só podem ser examinadas sob esta condição: em tal contexto elas são perfeitamente compreensíveis e apropriadas.

O “Mata-borrão”

Fragmentos da percepção experimentada naquele momento distante ficaram gravados na memória, nas lembranças da infância. Foi uma ocasião no começo dos anos sessenta, há mais de quatro décadas e meia, quando percorri a pequena ponte – grande aos olhos infantis – e transpus a porta daquele edifício onírico. Não poderia subtrair este breve relato, a título de preâmbulo, de minha vivência real com aquela estrutura inusitada.

Figura 2: A fachada frontal com formas inusitadas. Fonte: Acervo João Alberto Fonseca da Silva/ UniRitter.

Projetado em 1961, o pavilhão lembrado afetuosamente pela alcunha de “Mata-borrão” constituiu uma contribuição singular para a arquitetura de Porto Alegre, quando a cidade buscava ser moderna: quase meio século depois, o local ainda é identificado daquele modo pelos habitantes remanescentes da época. Concebida pelo então jovem arquiteto Marcos Hekman, a estrutura leve foi originalmente um *stand* de divulgação das obras do Governo Estadual durante a gestão de Leonel Brizola, no período 1959-1963, abrigando a exposição intitulada “Panorama de uma Administração”. A seguir sediou o Segundo Salão de Arquitetura do Rio Grande do Sul, realizado

em 1962, tornando-se posteriormente o Centro de Imprensa da Universidade ocorrida na cidade em 1963. A construção de caráter efêmero ocupou transitoriamente um terreno com alto potencial construtivo, na esquina da Avenida Borges de Medeiros com a Avenida Salgado Filho e sua continuação como Rua Andrade Neves; local que atingiu o *status* de coração da capital dos gaúchos.

A forma incomum do prisma, cuja seção lembrava um mata-borrão ou o contorno de um olho humano – duas superfícies curvas contrapostas –, teve essa fachada envidraçada por inteiro. Como não poderia deixar de ser, o *container* insólito chamava a atenção do grande público que circulava pelo local; o que era muito apropriado ao programa de divulgação das obras ao qual se destinava originalmente, por atrair visitantes. A construção provisória foi acertadamente executada em madeira, telhas onduladas metálicas e vidro, demonstrando a alternativa possível ao uso do concreto armado – material idealizado pela arquitetura brasileira maiúscula da época.

Recuado em relação ao alinhamento e suspenso sobre sete linhas de pilares de madeira (seis vãos), o pavilhão pairava pouco acima do solo, com a curvatura inferior quase roçando o terreno. Dois pavimentos surgiram da divisão no ponto médio da seção: o inferior, onde ocorria o ingresso, aproveitou o espaço sobre a curvatura, resultando menor em superfície e pé-direito; e o superior estendeu-se sob a altura variável da abóbada de arco abatido, resolvendo as extremidades baixas através da criação de vazios (figuras 3 e 4). O acesso principal ocorria pela Avenida Borges, através de um pontilhão oblíquo posicionado de modo assimétrico, que ascendia suavemente da cota mais elevada do passeio ao piso inferior, atingindo a base do “olho”. Uma entrada secundária foi estabelecida pela Rua Andrade Neves – onde a empena lateral tornava-se apenas aresta –, através de uma escada que perfurava o “casco” inferior.

Figura 3: Vista do andar superior, com a curvatura da cobertura e a solução eficaz do mezanino resolvendo o problema do pé-direito. Fonte: Acervo João Alberto Fonseca da Silva/ UniRitter.

A fachada principal foi resolvida com poucos elementos, através do grafismo da “cortina de vidro” com caixilhos de madeira. De modo híbrido e disparatado, demonstrava a transição da influência “corbusiano-carioca” exuberante dos anos iniciais para a fase posterior, na qual prevaleceu síntese e neutralidade. No sentido horizontal, a transparência predominante era interrompida por apenas duas linhas mais pronunciadas, além dos caixilhos delgados, correspondentes à divisão dos pavimentos. No sentido vertical, a malha apresentou dezoito módulos resultantes da divisão tripartida dos seis vãos estruturais. Posicionada no sexto módulo da esquerda para a direita, a porta principal foi enfatizada pelo painel opaco ao lado, perfurado por pequenos círculos. A placa horizontal de identificação do *stand* foi posicionada na extremidade oposta, elevada, como forma de estabelecer um equilíbrio entre os escassos componentes da composição.

Figura 5: Outro ângulo interno do Pavilhão, destacando a solução do corte e os tirantes que auxiliavam a liberação da planta superior. Fonte: Acervo João Alberto Fonseca da Silva/ UniRitter.

Sob o aspecto tridimensional, vale ser destacado o reflexo das telhas onduladas metálicas predominantes, que cumpriam função de teto e paredes laterais simultaneamente (figura 5). Constituíam uma oportuna apologia aos elementos industrializados na arquitetura, bem ao gosto da arquitetura Case Study Houses Program, em ascensão no País naquele momento. Aliado à forma inusitada, o material dava o tom futurista ao Pavilhão-Ovni, lembrando a ficção científica de H. G. Wells e sua Guerra dos Mundos, filmada em 1953.

Como o texto antecipava, Hekman transcrevia a forma do auditório projetado por Oscar Niemeyer para Escola Estadual em Belo Horizonte (1951). Adotava aquela geratriz exclusiva de modo consciente e confesso¹, numa época de preconceitos exacerbados quanto à originalidade e supostos “plágios”. O auditório se inseria na vereda mais experimental de projetos de Niemeyer, inaugurada com o conjunto de prédios da Pampulha, no começo dos anos quarenta; uma arquitetura cujas *free-forms* produziram controvérsia junto à crítica estrangeira, também sendo

associadas ao automatismo surrealista por David Underwood (UNDERWOOD, 2002). Todavia a configuração não era reproduzida de modo literal: a própria limitação material do *stand* efêmero induzia o arquiteto a transformar as “formas livres” do projeto de Niemeyer em formas nem tão livres regidas pela geometria, a partir das limitações físicas impostas pela madeira e telhas metálicas onduladas. Mais que isto, a matriz espacial tornava-se reproduzível a partir do processo construtivo razoavelmente simples e econômico.

Figura 5: Visão aérea do *stand* entre os edifícios. Fonte: Acervo João Alberto Fonseca da Silva/ UniRitter.

O Mata-borrão já demonstrava a influência dos novos ventos que sopravam no distante e conservador Sul. Mas ainda mantinha caracteres essenciais da Escola Carioca, produção que assumiu uma posição hegemônica dentro da arquitetura brasileira nas duas décadas que sucederam o projeto do Ministério da Educação. Também conhecida como *nativismo carioca*, aquela arquitetura resultou da combinação de elementos autóctones depurados e matrizes corbusianas: fossem elementos literais, como beirais, telhados, treliças e azulejos; ou elementos semânticos, como a extroversão e sensualidade das formas barrocas recriadas pela arquitetura moderna de Niemeyer, como afirmou Lucio Costa (COSTA, 1962, p.113).

Epílogo

A arquitetura caudatária das *vanguardas construtivas* europeias viveu sob a fantasia de buscar inovação permanente, supostamente utilizando para esse fim a aplicação de um processo de construção da forma. Sua prática real, em contrapartida, enfrentou situação bastante distinta. Quando se examina a produção moderna corrente, percebe-se uma grande parcela de atitudes de cunho imitativo em sua projeção. Mais que isso, percebe-se o quanto foram tomados como modelo projetos de matrizes exclusivas, fato que o caso examinado comprova. É bem verdade que entre a adoção da mesma geratriz e a configuração global do projeto há uma boa distância.

No Mata-borrão há todo um trabalho de adequação interior para acomodar o novo programa numa forma semelhante. Mas é inegável que a adoção de invólucros tão particulares tem como princípio o ato de imitar.

Meio século mais tarde, a importância do Pavilhão permanece pelo inusitado, pela fertilização do imaginário local a respeito de uma modernidade e pelo experimentalismo. Grande parte de seu valor encontra-se na capacidade incomum de unir adjetivações tão disparatadas como ingenuidade e sofisticação, simplicidade e ousadia, singularidade e estandardização.

Bibliografia.

BOTEY, Josep Ma. *Oscar Niemeyer*. Barcelona: Gustavo Gili, 1996.

BRUAND, Yves. *Arquitetura Contemporânea no Brasil*. São Paulo: Perspectiva, 1981.

COSTA, Lúcio. *Lúcio Costa: Sobre Arquitetura*. Porto Alegre: Centro de Estudantes Universitários de Arquitetura, 1962.

LUCAS, Luís Henrique Haas. *Arquitetura moderna brasileira em Porto Alegre: sob o mito do "gênio artístico nacional"*. Porto Alegre: PROPARG, 2004. (Tese de doutorado em arquitetura)

LUCAS, Luís Henrique Haas. *A escola carioca e a arquitetura moderna em Porto Alegre*. *Arquitextos* n. 73, 06/2006. <http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp370.asp>

MINDLIN, Henrique. *Modern architecture in Brazil*. Rio de Janeiro: Colibris, 1956.

PESAVENTO, Sandra/ SOUZA, Célia Ferraz de. *Imagens urbanas: os diversos olhares na formação do imaginário urbano*. Porto Alegre: UFRGS, 2008.

UNDERWOOD, David. *Oscar Niemeyer e o modernismo de formas livres no Brasil*. São Paulo: Cosac & Naify, 2002.

XAVIER, Alberto/ MIZOGUCHI, Ivan. *Arquitetura Moderna em Porto Alegre*. São Paulo: Pini, 1987. Entrevista com o Arquiteto Marcos Davi Hekman, autor do projeto, em 01/07/2010

Notas

01 Conforme entrevista concedida ao autor em 01/07/2010.

